

Analisis Potensi Gerakan Tanah Di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara

M. Alfaruq¹, Muliddin², Suryawan A^{3*}

¹Jurusan Teknik Geologi, Universitas Halu Oleo

²Jurusan Teknik Geologi, Universitas Halu Oleo

³Jurusan Teknik Geologi, Universitas Halu Oleo

e-mail: muhalfaruq95@gmail.com¹, muliddin_osean@uho.ac.id²
suryawan_tambang@uho.ac.id^{3*}

Abstrak: Penelitian ini terletak di daerah Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis konawe utara berada diantara 02°97' dan 03°86' Lintang Selatan dan 121°49' dan 122°49' Bujur Timur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi gerakan tanah dengan menggunakan metode geohazard/survey dan analisis *overlay* yang menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Metode survey yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi lapangan secara langsung, sedangkan analisis *overlay* dilakukan untuk menentukan sebaran potensi gerakan tanah.

Kata kunci : SIG, Geohazard, Overlay.

Abstract: This research is in the Molawe Subdistrict, North Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province. Geographically north konawe is between 02° 97' and 03° 86' South Latitude and 121° 49' and 122° 49' East Longitude. The purpose of this study is to determine the potential for ground motion using geohazard/survey methods and overlay analysis using Geographic Information Systems (GIS). The survey method carried out aims to determine the field conditions directly, while the overlay analysis is carried out to determine the distribution of potential movements.

Keywords: GIS, Geohazard, Overlay.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan aspek geografis, klimatologis dan demografis Indonesia merupakan wilayah yang rawan akan terjadinya bencana. (Putri, 2016; Sigit and Agus, 2011). Gerakan tanah atau longsor merupakan salah satu jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama selama musim hujan yang menyebabkan kehilangan jiwa manusia, kerusakan harta benda dan terganggunya ekosistem alam (Mubekti and Alhasanah, 2008; Nugroho et al., 2010).

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut (Prastika and Sukojo, 2017; Putri, 2016). Tanah longsor juga merupakan proses perpindahan material pembentuk lereng, berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran yang bergerak menuju ke lereng bawah akibat adanya gaya gravitasi. (Mukti, 2012)

Faktor penyebab terjadinya tanah longsor secara alamiah yakni morfologi permukaan bumi, penggunaan lahan, litologi dan struktur geologi, curah hujan dan kegempaan selain faktor alamiah tanah longsor juga dapat disebabkan oleh aktivitas manusia misalnya kegiatan pembukaan lahan kegiatan pertanian, pembebanan lereng, pemotongan lereng dan penambangan (Ramadhani and Idajati, 2017).

Kejadian banjir dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang melanda di Kabupaten Konawe Utara salah satunya diakibatkan oleh pengaruh intensitas hujan yang terjadi dengan tingkat intensitas sedang hingga lebat. (Liputan 6, 2019)

Berdasarkan kondisi geomorfologi regional yang dilihat berdasarkan citra IFSAR dimana wilayah Kabupaten Konawe Utara terbagi atas lima satuan morfologi yakni satuan pegunungan, satuan perbukitan tinggi, satuan perbukitan rendah, satuan pedataran rendah dan karst (Surono, 2010). Sehingga dari kondisi geomorfologi yang sangat kompleks memungkinkan terjadinya bencana tanah gerakan tanah.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi gerakan tanah dengan menggunakan metode geohazard/survey dan analisis *overlay* yang menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yaitu pada bulan Januari 2017 sampai Maret 2017, bertempat di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara yang secara geografis terletak di bagian Selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara $02^{\circ}97'$ dan $03^{\circ}86'$ Lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara $121^{\circ}49'$ dan $122^{\circ}49'$ Bujur Timur (Gambar 1).

Jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif dimana penelitian ini akan mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya (Sugiyono, 2008). Observasi yang dilakukan di lapangan meliputi orientasi medan, pengamatan singkapan, pengumpulan data dan pengamatan kondisi morfologi. Klasifikasi tingkat kerentanan gerakan tanah menggunakan metode Geohazard dengan parameter yang digunakan dalam klasifikasi tingkat kerentanan adalah lereng, curah hujan, geologi, dan *landcover/* tata guna lahan.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Wilayah Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara (Badan Informasi Geospasial, 2019)

2.1 Teknik Analisis Data

Analisis lapangan menggunakan sistem pembobotan dan skoring sebagai berikut :

1. Analisis morfologi dilakukan untuk menentukan sudut dan persentase kelerengan bentang alam pada daerah penelitian dengan menggunakan tabel dibawah ini.

Tabel 1. Kelas Skor Dan Bobot Lereng

Lereng	Skor	Bobot
< 8%	1	3
8 – 25%	2	3
25 – 40%	3	3
> 40%	4	3

Sumber : Darmawan and Theml, 2008

2. Analisis curah hujan untuk mengetahui jumlah curah hujan pada daerah penelitian dengan menggunakan tabel di bawah ini.

Tabel 2. Kelas Skor Dan Bobot Curah Hujan

Curah hujan	Skor	Bobot
< 2000mm/ thn	1	2
2000 – 3000mm/ thn	2	2
> 3000mm/ thn	3	2

Sumber: Darmawan and Theml, 2008

3. Analisis geologi dilakukan untuk mengetahui jenis litologi daerah penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung lapangan secara megaskopis dan menggunakan pembobotan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3. Kelas skor dan bobot geologi

Geologi	Skor	Bobot
Aluvium sungai muda	3	3
Aluvium, sungai muda, aluvium longgokan kipas	1	3
Andesit, basalt, diorit, tefra berbutir halus, tefra berbutir kasar.	1	3
Andesit, basalt, tefra berbutir halus, tefra berbutir kasar.	1	3
Andesit, basalt, tefra berbutir kasar.	1	3
Andesit, riolit, tefra berbutir halus, tefra berbutir kasar.	1	3
Basalt, andesit, tefra berbutir halus, tefra berbutir kasar.	1	3
Batu gamping, batu karang (marl).	3	3
Batu karang, aluvium, endapan laut yang muda.	2	3
Batu lumpur, batulanau, batu pasir, tufit, tefra berbutir halus.	3	3

Geologi	Skor	Bobot
Batu pasir.	2	3
Batu pasir, batu lanau, batu lumpur, shale, konglomerat.	1	3
Batu pasir, batu lumpur, shale.	1	3
Batu pasir, batu lumpur, tufit, tefra berbutir halus, batu lanau.	1	3
Batu pasir, shale, konglomerat, batu lumpur.	1	3
Filit, quartzite, sekis, aluvium, sungai muda.	3	3

Sumber: Darmawan and Theml, 2008

4. Analisis tataguna lahan dilakukan untuk menentukan jenis vegetasi yang terdapat pada daerah penelitian dan melakukan skoring menggunakan tabel di bawah ini.

Tabel 4. Kelas Skor Dan Bobot Tataguna Lahan

Tataguna Lahan	Skor	Bobot
Air danau	0	2
Air tawar sungai	0	2
Area tertutup awan	0	2
Beting karang	0	2
Hutan rawa	0	2
Hutan rimba	1	2
Pasir/bukit pasir darat	3	2
Pasir/bukit pasir laut	0	2
Perkebunan/kebun	2	2
Permukiman dan tempat kegiatan	1	2
Sawah	1	2
Semak belukar/alang-alang	3	2
Tanah kosong/gundul	3	2
Tegalan/ ladang	2	2

Sumber: Darmawan and Theml, 2008

5. Analisis resiko bencana gerakan tanah, dimana dilakukan dengan memadukan antara data kondisi lereng, geologi, curah hujan, *landcover*.

Tabel 5. Penentuan Resiko Dari Bencana Gerakan Tanah Atau Tanah Longsor

Lereng	3	6	6	12
Geologi	0	3	9	9
Curah	4	2	6	6

hujan				
Landcove	2	6	4	6
Total	9	17	25	33
Resiko	Sangat rendah	Rendah	Menengah	Tinggi
Definisi	≤ 10	11-20	21-30	≥ 30

Sumber: Darmawan and Theml, 2008

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kemiringan Lereng Daerah Penelitian

Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor yang berkaitan langsung dengan bahaya pergerakan tanah. Daerah dengan topografi lereng yang curam akan memiliki potensi pergerakan tanah yang lebih besar dibanding daerah yang topografi lerengnya landai. Hal ini disebabkan karena perbandingan antara gaya penahan dan gaya pendorong pada lereng yang curam relatif lebih kecil dibanding lereng yang lebih landai.

Berdasarkan bentuk bentang alamnya Kabupaten Konawe Utara memiliki topografi permukaan yang pada umumnya bergunung, bergelombang dan berbukit yang mengelilingi dataran rendah yang meliputi beda tinggi, luas dan kemiringan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada peta kemiringan lereng maka daerah penelitian dapat dibagi menjadi 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu :

- **Satuan Geomorfologi Pedataran Bergelombang Alluvial**

Satuan morfologi ini menempati luas sekitar ± 883 Ha dari daerah penelitian. Satuan geomorfologi ini pada peta topografi dicirikan oleh kenampakan pola kontur yang renggang dan relatif datar atau hampir datar dengan kemiringan lereng 0⁰-4⁰ dengan sudut kelerengan (0- 8 %), memiliki sifat proses dan kondisi alamiah datar sampai agak miring tidak ada proses denudasi yang berarti, gerakan tanah kecepatan rendah, erosi lembar dan erosi alur (*sheet dan rill erodin*). Berdasarkan van Zuidam (1985), maka daerah ini tipe morfologi pedaran.

Gambar 2. Bentuk Satuan Geomorfologi Pedataran Bergelombang Alluvial Dengan Arah Foto N348⁰

• **Satuan Geomorfologi Perbukitan Bergelombang Miring**

Satuan ini menempati luas sekitar ± 2.996 Ha dari seluruh luas daerah penelitian. Berdasarkan hasil analisis, satuan bentangalam ini memiliki kemiringan lereng antara 5°–16° dengan persentase sudut lereng sekitar 7-30 %. Relief berupa perbukitan, bentuk puncak relatif tumpul dan bentuk lerengnya relatif miring landai, lurus dan halus. Berdasarkan sifat-sifat proses dan alamiah dari satuan ini adalah miring sampai agak curam tetapi dengan besaran yang lebih tinggi banyak terjadi gerakan tanah dan erosi terutama longsor yang bersifat mendatar. Berdasarkan klasifikasi van Zuidam (1985) dan uraian karakteristik daerah penelitian, maka relief daerah ini termasuk tipe morfologi perbukitan bergelombang miring.

Gambar 3. Bentuk satuan Geomorfologi Perbukitan Bergelombang Miring, Dengan Arah Foto N 90⁰ E.

• **Satuan Geomorfologi Pegunungan**

Satuan ini menempati luas sekitar ± 2745 Ha dari seluruh luas daerah penelitian. Satuan bentangalam ini memiliki kemiringan lereng antara 16° – 55° dengan persentase sudut lereng sekitar >30%. Memiliki relief yang kuat banyak ditemukan lereng yang curam, tebing-tebing, cabang-cabang sungai, gawir, mata air, serta kontrol struktur yang dapat berhubungan dengan orogenesis masa lampau. Berdasarkan sifat-sifat proses dan alamiah dari satuan ini adalah curam sampai sangat curam proses denudasional intensif erosi dan gerakan tanah sering terjadi, batuan umumnya mulai tersingkap dan sudah mulai menghasilkan bahan rombakan . Berdasarkan klasifikasi van Zuidam (1985) dan uraian karakteristik daerah penelitian, maka relief daerah ini termasuk tipe morfologi pegunungan.

Gambar 4. Bentuk Satuan Geomorfologi Pegunungan, Dengan Arah Foto N 254⁰ E.

Peta kelas lereng yang digunakan merupakan peta hasil interpretasi data citra SRTM daerah penelitian yang kemudian

dilakukan klasifikasi sesuai dengan standar peta kelas lereng.

Tabel 6. Sistem Pembobotan Dan Skoring Lereng.

No	Kelas Lereng (%)	Deskripsi	Skor	Bobot	Total Bobot
1	>40	Curam sekali	4	3	12
2	25-40	Sangat curam	3	3	9
3	8-25	Miring-agak curam	2	3	6
4	<8	Datar - miring	1	3	3

Sumber : Analisis Data 2019

Sumber : Analisis Data 2019

Gambar 5. Peta kelas lereng daerah penelitian.

3.2 Curah Hujan Daerah Penelitian

Curah hujan merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh yang tinggi dalam terjadinya tanah longsor. Berdasarkan data curah hujan 5 tahun terakhir yang dimulai dari curah hujan pada tahun 2011 sampai dengan data curah

hujan tahun 2015 pada daerah penelitian (Data BWS Sulawesi IV) pada Tabel 7.

Tabel 7. Data Curah Hujan Pos Hujan Tinobu, Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.

Bulan	2011	2012	2013	2014	2015
	CH	CH	CH	CH	CH
Januari	19.5	60.5	37	211	295

Bulan	2011	2012	2013	2014	2015
	CH	CH	CH	CH	CH
Februari	20	46.5	26	308	487.2
Maret	19	19.8	17	341	274
April	45.5	22	21	210	358
Mei	61	36.5	20	330	266
Juni	17.5	52	29.5	435	230
Juli	52	30	44	235	203
Agustus	42.5	10	15	5	20
September	12.5	35.3	10	0	0
Oktober	32.1	4	23	60	75
November	28.5	18	225	10	18
Desember	44	23	310	389	266
Jumlah	394.1	357.6	777.5	2.534	2.492.2
Rata-rata Hujan Tahunan	1.312,8				

Sumber : Balai Wilayah Sungai 2016

Stasiun pengamatan hujan Tinobu mewakili daerah penelitian. Daerah ini memiliki rata-rata intensitas hujan tahunan 1.312,8 mm/tahun. Intensitas hujan sedang hingga tinggi terjadi pada bulan desember sampai bulan juli, sedangkan intensitas

hujan rendah terjadi pada bulan agustus sampai bulan november. Grafik curah hujan stasiun pengamatan hujan Tinobu ditunjukkan pada Gambar 6.

Sumber: Balai Wilayah Sungai 2016

Gambar 6. Grafik curah hujan pada stasiun pengamatan hujan Tinobu

Sumber : Analisis Data 2019

Gambar 7. Peta curah hujan daerah penelitian

3.3 Kondisi Geologi Daerah Penelitian

Berdasarkan peta geologi lembar Lasusua-Kendari 1:250.000 yang

dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, wilayah

Kecamatan Molawe tersusun oleh beberapa jenis batuan.

Secara umum litologi penyusun daerah penelitian merupakan batuan ultrabasa (kompleks ofiolit) sisipan metasedimen dan batu pasir yang merupakan Formasi Meluhu.

- **Komplek Aluvium (Qa)**

Berdasarkan peta geologi lembar Lasusua-Kendari Kompleks Aluvium (Qa) terdiri kerikil, kerakal, pasir dan lempung. Satuan ini merupakan endapan aluvium yang terendapkan di wilayah sungai dan endapan pantai. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan jenis aluvium yang dijumpai di lokasi penelitian terdiri atas lempung, pasir, krikil dan krakal berwarna coklat. kompleks aluvium ini terdiri atas endapan aluvium yang terendapkan di wilayah sungai dan pesisir tesebar 187,72 Ha dari luas daerah penelitian.

Gambar 8. Singkapan Aluvium Berada Di Desa Tapunggaya, Dengan Arah N 175⁰ E.

- **Kompleks Ultramafik (Ku)**

Berdasarkan peta Geologi lembar Lasusua-Kendari, Kompleks Ultramafik (Ku) terdiri atas peridotit, harzburgit, dunit, gabro dan serpentinit. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dijumpai kompleks ini tersingkap dengan kondisi segar hingga lapuk yaitu pada singkapan yang dikupas saat penambangan nikel jenis batuan ultrabasa dengan kondisi warna segar hitam kehijauan dan warna lapuk merah kecoklatan, batuan ini memiliki struktur masif, bertekstur granularitas porfiritik, kristalinitas berupa hipokristalin, bentuk kristal subhedral, relasi

equigranular dengan komposisi mineral olivine dan piroksin. Nama batuan peridotit. Daerah yang termasuk dalam kompleks ultramafik memiliki luas ± 3.350 Ha dari keseluruhan luas daerah penelitian.

Gambar 9. Singkapan Peridotit Terdapat Di Desa Tapuemea, dengan arah N 2⁰ E

- **Formasi Meluhu (Tjm)**

Berdasarkan peta geologi lembar Lasusua - Kendari Formasi Meluhu tersusun atas batu pasir, kuarsit, batu serpih hitam, serpih merah, fillit, batu sabak, batu gamping dan batu lanau. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada daerah penelitian termasuk dalam Formasi Meluhu dijumpai dalam keadaan segar dengan warna lapuk merah kecoklatan dan warna segar merah daging. Tekstur batuan ini klastik dengan bentuk butir *rounded* ukuran butir pasir halus- kasar, sortasi baik dan struktur berlapis. Komposisi mineral yaitu kuarsa dan muskovit. Batuan ini disebut batupasir (Wentworth, 1922). Daerah yang termasuk dalam Formasi Meluhu memiliki ±1.384 Ha, dari keseluruhan luas daerah penelitian.

Gambar 10. Singkapan Batu Pasir Terdapat Di Desa Awila Puncak, dengan arah N 150E.

• **Formasi Tokala (Tjt)**

Berdasarkan peta geologi lembar Lasusua-Kendari Formasi Tokala tersusun atas kalsilutit, batu gamping, batu pasir serpih, napal dan batu sabak. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada daerah penelitian yang termasuk dalam Formasi Tokala dijumpai batuan sedimen non- klastik dengan warna abu-abu, struktur kristalin, dengan komposisi mineral kalsit, hubungan antar butir pada batuan ini terlihat sudah tidak jelas, hal ini kemungkinan di pengaruhi oleh proses metamorfisme, batuan ini dapat dinamakan gamping malihan. Daerah yang termasuk dalam Formasi Tokala memiliki ± 1.661 Ha dari keseluruhan luas daerah penelitian.

Gambar 11. Singkapan Batugamping Malihan, Terdapat di Kelurahan Molawe, Dengan Arah Foto N251⁰E

Peta geologi daerah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 12. Data pembobotan dan skoring peta geologi daerah penelitian ditunjukkan pada Tabel 8.

Sumber : Analisis Data 2019

Gambar 12. Peta Geologi Daerah Penelitian.

Tabel 8. Sistem Pembobotan Dan Skoring Parameter Kondisi Geologi Daerah Penelitian.

Formasi Geologi	Contoh Batuan	Skor	Bobot	Total Bobot	Luas (Ha)
Aluvium	Endapan aluvial	3	3	9	187
Kompleks Ultramafik	Peridotit/dunit	1	3	3	3.350
Formasi Meluhu	Batu pasir	3	3	9	1.384
Formasi Tokala	Batu gamping malihan	3	3	9	1.661

Sumber : Analisis Data 2019

3.4 Tataguna Lahan Daerah Penelitian

Penggunaan lahan pada suatu wilayah akan mempengaruhi tingkat kerentanan gerakan tanah disuatu wilayah. Wilayah tataguna lahan hutan yang memiliki vegetasi cukup banyak akan memiliki tingkat erosi yang rendah dan kemungkinan pergerakan tanahnya lebih sedikit dibanding daerah yang peka terhadap erosi seperti wilayah terbuka yang tidak memiliki vegetasi. Adapun tata

guna lahan yang dijumpai pada wilayah penelitian dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Sistem Pembobotan Dan Skoring Tata Guna Lahan Daerah Penelitian

Tataguna Lahan	Skor	Bobot	Total Bobot	Luas (Ha)
Hutan produksi	2	2	4	633,63
Pertanian lahan basah	2	2	4	1.203,94
Pertanian lahan kering	2	2	4	1.050,83
Hutan lindung	1	2	2	1.544
Pemukiman	1	2	2	1.717,21
Area penggunaan lain	3	2	6	482,77

Sumber : Analisis Data 2019

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa tataguna lahan pemukiman merupakan tataguna lahan terbesar pada daerah penelitian dengan luas 1.717,21 Ha, sedangkan tataguna lahan dengan luasan terkecil adalah tataguna lahan area penggunaan lain dengan luas 482,77 Ha dari keseluruhan luas daerah penelitian.

Sumber : Analisis Data 2019

Gambar 13. Peta Tataguna Lahan Daerah Penelitian.

3.5 Tingkat Potensi Gerakan Tanah Daerah Penelitian

Potensi gerakan tanah daerah penelitian diperoleh dari hasil *overlay* yaitu peta kemiringan lereng, peta curah hujan, peta geologi, peta tata guna lahan kemudian dilakukan analisis pembobotan serta skoring menggunakan metode geohazard sehingga didapatkan hasil berupa tiga klasifikasi tingkat potensi yaitu potensi tinggi, potensi menengah, dan potensi rendah.

• Tingkat Potensi Gerakan Tanah Tinggi

Potensi gerakan tanah tinggi memiliki luas area 266,72 Ha dengan persentase luas 4% dari keseluruhan daerah penelitian, memiliki kategori satuan geomorfologi pegunungan dengan persentase sudut lereng >30 % memiliki relief yang kuat dimana banyak ditemukan lereng yang curam, tebing-tebing, cabang-cabang sungai, gawir, mata air, serta dijumpai adanya jejak-jejak struktur geologi dimana dimungkinkan jejak ini berhubungan dengan proses tektonik yang terjadi pada masa lampau. Jenis gerakan tanah yang dijumpai pada satuan ini adalah rayapan (*creep*) dimana terjadinya perpindahan material tanah ke arah kaki lereng dengan pergerakan yang sangat lambat.

Gambar 14. Gerakan Tanah Potensi Tinggi Jenis Gerakan Rayapan (*creep*), Terdapat

di Desa Awila Puncak Dengan Arah N 1430E.

• Tingkat Potensi Gerakan Tanah Menengah

Potensi gerakan tanah menengah memiliki luas area 4.019,54 Ha dengan persentase luas 61% dari keseluruhan daerah penelitian, masuk dalam kategori satuan geomorfologi perbukitan bergelombang miring memiliki kemiringan lereng antara 5°–16° dengan persentase sudut lereng sekitar 7-30 % memiliki kondisi alamiah datar sampai agak miring tidak ada proses denudasi yang berarti, gerakan tanah kecepatan rendah, erosi lembar dan erosi alur (*sheet* dan *rill erosion*), litologi batuan beku ultrabasa peridotit kondisi batuan telah mengalami proses pelapukan yang tinggi ditandai dengan banyaknya kekar yang terdapat pada batuan tersebut, tataguna lahan semak belukar. Jenis gerakan tanah adalah *debris fall* yang bergerak planar berupa longsoran yang membawa material rombakan.

Gambar 15. Gerakan Tanah Potensi Menengah Jenis Gerakan *Debris Slide*, Terdapat di Desa Tapunggaya dengan arah N 100E.

• Tingkat Potensi Gerakan Tanah Rendah

Potensi gerakan tanah menengah memiliki luas area 2.300 Ha dengan persentase luas 35% dari keseluruhan daerah penelitian, masuk dalam kategori satuan geomorfologi pedataran bergelombang aluvial memiliki persentase

sudut lereng sekitar 0-7 %, memiliki kondisi alamiah datar sampai agak miring tidak ada proses denudasi yang berarti, gerakan tanah kecepatan rendah, memiliki litologi batu pasir kondisi batuan tidak mengalami erosi yang berarti di beberapa tempat masih terdapat erosi lembar dan erosi alur (*sheet dan rill erodin*), tataguna lahan semak belukar.

Gambar 16. Gerakan Tanah Menengah Terdapat di Kelurahan Molawe, dengan arah N 2510E.

Tabel 10. Tingkat potensi gerakan tanah daerah penelitian

Potensi	Nilai Bobot	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
Tinggi	>30	266,72	4
Menengah	21-30	4019,54	61
Rendah	11-20	2300	35
Jumlah		6.586	100

Sumber : Analisis Data 2019

Jenis gerakan tanah yang dominan ditemukan pada daerah penelitian yaitu rayapan batuan (*rock creep*) dan *debris slide*. Gerakan tanah ini ditemukan di sepanjang pemukiman penduduk pada daerah-daerah lereng yang miring sampai curam, banyak terjadi gerakan tanah dan erosi juga longsoran yang bersifat mendatar, gerakan tanah debris slide ini terjadi pada satuan batuan peridotit di karenakan oleh tingginya proses pelapukan yang terjadi ditandai oleh banyaknya kekar yang terdapat pada batuan tersebut, kekar yang cukup besar akan memudahkan terjadinya pelapukan kimiawi sehingga batuan dengan mudahnya terlepas membentuk bongkah batuan dan jatuh ke bawah dan sudah mulai menghasilkan bahan rombakan.

Sumber : Analisis Data 2019

Gambar 17. Peta Potensi Gerakan Tanah Daerah Penelitian Hasil Berdasarkan Hasil Deliniasi Menggunakan Metode *Geohazard*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Klasifikasi tingkat potensi gerakan tanah daerah Kecamatan Molawe menggunakan metode *overlay* menghasilkan 3 potensi gerakan tanah yaitu potensi tinggi dengan luas 266,72 Ha, potensi menengah dengan luas 4.019,54 dan potensi rendah dengan luas 2.300 Ha dari luas daerah penelitian.

Berdasarkan sebaran titik potensi gerakan tanah, wilayah Desa Awila Puncak memiliki potensi gerakan tanah tinggi, wilayah Desa Tapunggaya, Tapueneya dan Madiodo memiliki potensi gerakan tanah menengah, sedangkan wilayah Desa Mataiwoi, Kelurahan Molawe, Desa Mowundo, dan Desa Awila memiliki potensi gerakan tanah rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Banjir Konawe Utara Belum Surut, Hujan Lebat Mengintai. 2019. <https://www.liputan6.com/regional/read/3987016/banjir-konawe-utara-belum-surut-hujan-lebat-mengintai>. 3 Oktober 2019
- Balai Wilayah Sungai IV. 2016. Data Curah Hujan Stasiun Pengamatan Tinobu. Kendari: Sulawesi Tenggara.
- Darmawan, M., and Theml, S. 2008. Katalog Methodologi Penyusunan Peta Geo Hazard Dengan GIS, Banda Aceh.
- Digital Elevation Model (DEM). 2019. <http://tides.big.go.id/DEMNAS/>. 3 Oktober 2019
- Mubekti, dan Alhasanah, F. 2008. Mitigasi Daerah Rawan Longsor Menggunakan Teknik Pemodelan Sistem Informasi Geografis, *Jurnal Tek. Ling*, Vol. 9 No.2 p.118-126
- Mukti, Aulia Bahadhori. 2012. Pola Sebaran Titik Longsor dan Keterkaitannya dengan Faktor-Faktor Biogeofisik Lahan [Skripsi] Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Nugroho, J. A., Sukojo, B. M., and Sari, I. L. 2010. Pemetaan Daerah Rawan Longsor Dengan Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Hutan Lindung Kabupaten Mojokerto), *ITS Library*, Vol. 2 No.1, p. 1–7.
- Prastika, C., and Sukojo, B. M. 2017. Analisis Bencana Longsor Lahan di Kabupaten Multilevel Untuk Pembuatan Peta Potensi, *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 6, No. 2, p.2337–3520.
- Putri, Alfi Rohmah. 2016. Identifikasi Daerah Rawan Tanah Longsor Menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis) (Studi Kasus : Kabupaten Kediri), *Jurnal Teknik ITS*. Vol 5 No.2 p. C78-C82
- Ramadhani, Nuri Iswoyo dan Hertiaridajati. 2017. Identifikasi Tingkat Bahaya Bencana Longsor, Studi kasus: Kawasan Lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, *Jurnal Teknik ITS*, Vol.6, No.1, p.C87-C90.
- Sigit, A., and Agus 2011. Aplikasi Sistem Informasi Geografis (Sig) Berbasis Web Untuk Monitoring Banjir Di Wilayah DAS Bengawan Solo Hulu, *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan*, hal. 151–153.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Malang: Universitas Negeri Malang,
- Surono. 2010. *Publikasi Khusus, Geologi Lengan Sulawesi Tenggara*, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 161.

